

Pogoda w przysłowiac i powiedzeniach ludowych

Anna Sobieraj

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ORCID: 0009-0001-9022-3712g

Weather in Proverbs and Folk Sayings

The article „Weather in Proverbs and Folk Sayings” represents a fascinating journey through the rich linguistic and cultural landscape associated with practices of predicting weather conditions. It is not only a collection of folk wisdom but also a reflection on the evolution of weather forecasting methods, from primitive approaches to advanced technologies.

Proverbs, though sometimes rooted in conventional beliefs, shape themselves based on insightful observations of the world. They seem to be an emanation of the nation’s wisdom, often perceived as complex ancestral beliefs. However, delving deeper, they reveal their origins in weather prediction practices that evolved with the development of society.

Weather prediction is one of the oldest forms of entertainment and divination practices. For millennia, people have sought to uncover the secrets of the future by developing various systems based on observations of nature. In ancient times, before advanced technologies emerged, people relied on instinct, animal observations, folk traditions, and simple measuring tools.

Animals, being more sensitive to atmospheric changes, served as natural indicators of upcoming

Anna Sobieraj, absolwentka studiów licencjackich, a obecnie studentka II roku II stopnia na kierunku filologia polska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; członkini koła naukowego Forum Młodych Humanistów; interesuje się zarówno językoznawstwem, jak i literaturoznawstwem (motywami biblijnymi oraz współczesną poezją polską, a w szczególności twórczością Wisławy Szymborskiej); w przyszłości planuje rozpocząć studia na kierunku filologia angielska, by pogłębić zainteresowania związane z tym językiem; w wolnym czasie uczestniczy w różnych działaniach związanych z wolontariatem.

annasobieraj12@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

weather. Folk traditions, passed down through generations, introduced communities to the secrets of predicting atmospheric conditions. Proverbs, such as „March comes in like a lion, goes out like a lamb” not only reflect practical meteorological observations but also are an integral part of folk culture, shaping a common understanding of nature’s changes.

The evolution of weather prediction ran parallel to the development of measuring technologies. Simple devices like barometers or thermometers allowed for a more scientific approach to forecasting atmospheric conditions. Despite technological progress, experience and oral traditions remained key elements, forming the foundation for community-based predictions of atmospheric changes.

The conclusions drawn from this study not only shed new light on the past but also emphasize the significance of folk traditions and nature observations in contemporary society. Proverbs and sayings become not only descriptions of the changing sky but also conveyors of deeper human relationships, shaping a common language and community heritage. In this context, weather prediction becomes not only a scientific challenge but also a cultural practice, connecting the heritage of the past with the dynamics of the present.

Keywords: weather, atmosphere, nature, proverbs, sayings, traditions, beliefs, folk culture, forecast

Wprowadzenie

Mówi się, że „przysłowia są mądrością narodu”, chociaż często powielają one utarte wierzenia i przesady, które nie sprawdzają się w codziennym życiu. Mimo wszystko wielu z nas ma tendencję do niekwestionowanej wiary w nie i przekazywania ich dalej. Niektóre stwierdzenia mają jednak w sobie odrobinę prawdy i wynikają z wnikliwych obserwacji świata.

Przewidywanie to jedna z najstarszych znanych ludzkości form rozrywki, bo „Ludzie od zawsze starali się przewidzieć przyszłość. Od tysiącleci wypracowali rozmaite systemy i praktyki wróżbiarskie. Starali się prognozować pogodę na danym obszarze, gdyż wcześniej zauważono, iż podlega ona zmianom, w zależności od następstwa pór roku” (Podgórska & Podgórski 2000: 3). Każdy człowiek pragnie przecież wiedzieć, co go czeka i na tej podstawie planować przyszłość. Niezapowiedziane wypadki często potrafią sprawić wiele kłopotów i popsuć dobry humor. W szczególności uwidacznia się to podczas planowania wyjazdów wakacyjnych. Ludzie z zamiłowaniem śledzą prognozę pogody, zastanawiają się, kiedy najlepiej poprosić o urlop i pojechać na jakąś wycieczkę oraz jakie ubrania zabrać ze sobą. Jednakże czasem nie sposób dokładnie przewidzieć kaprysów przyrody, która w ostatniej chwili może nas zaskoczyć chociażby deszczem.

Analiza polskich przysłów i powiedzeń związanych z pogodą daje wgląd w fascynujący krajobraz językowy i kulturowy. Wyrażenia te nie tylko odzwierciedlają praktyczne spostrzeżenia meteorologiczne, lecz również ukazują głębsze zakorzenienie w kulturze ludowej, tworząc jednocześnie fascynujący mozaikowy obraz dziedzictwa społecznego.

Język przysłów pogodowych staje się nie tylko narzędziem opisowym zmieniającego się krajobrazu nieba, ale również świadectwem głębszych relacji społecznych. Inspirując się naturą, ludzie tworzą formuły językowe, które pomagają przewidywać warunki atmosferyczne, a także są nośnikami wiedzy

przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Analiza językowa tych wyrażen to próba zrozumienia, w jaki sposób społeczeństwo posługując się językiem, kreuje opowieści o zmieniającym się środowisku.

Przepowiadanie pogody dawniej

Ludzie w dawnych czasach nie posiadali tak zaawansowanych urządzeń i technologii jak współczesna cywilizacja. To, co nieznanne, próbowali wyjaśnić wedle swojej ówczesnej wiedzy i zrozumienia, a jeśli się nie udawało, oznaczało to ingerencję sił nadprzyrodzonych. Starali się jednak przewidywać przyszłość na podstawie otaczającego ich świata. Te prastare metody opierały się na naturalnych zjawiskach, tradycji ludowej oraz przekazach ustnych, a ich skuteczność polegała na zrozumieniu subtelnych znaków, jakimi sygnalizowane były zmieniające się warunki atmosferyczne.

Do najbardziej podstawowych sposobów prognozowania pogody należało obserwowanie otaczającego świata. Zachowania zwierząt, roślin, a także zmiany w atmosferze były kluczowymi źródłami informacji. Już w starożytnych cywilizacjach zwracano uwagę na reakcje zwierząt na zbliżające się zmiany pogodowe takie jak zachowanie ptaków czy ruchy owadów. Zwierzęta będąc bardziej wrażliwe na zmiany atmosferyczne, stanowiły naturalne wskaźniki nadchodzącej pogody.

Tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie także pełniła ważną rolę w przepowiadaniu pogody. Przysłowia i powiedzenia zakorzenione w kulturze były jak klucze do zrozumienia kaprysów atmosfery. Ludowe mądrości takie jak „Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 5), stanowiły kierunkowskaz dla lokalnych społeczności, sugerując, że deszczowy marzec może zapowiadać również deszczowy czerwiec.

Powszechne były także obserwacje słońca, księżyca i gwiazd. Uważnie śledzono ich ruchy czy fazy, szukając w nich znaków zmieniającej się aury. To właśnie te proste, lecz precyzyjne spostrzeżenia stanowiły podstawę dla kalendarzy rolniczych i planowania działań związanych z uprawą czy hodowlą.

Z czasem pojawiły się również proste urządzenia do pomiaru pogody takie jak barometry, termometry czy higrometry. To pozwoliło na bardziej naukowe podejście do przewidywania warunków atmosferycznych. Ludzie zaczęli stosować te narzędzia, choć w dalekiej przeszłości były one dostępne tylko nielicznym.

Doświadczenie i przekazy ustne były kluczowe dla przetrwania w trudnych warunkach. Młodsze pokolenia uczyły się od starszych członków

społeczności, korzystając z ich doświadczeń w przewidywaniu zmian atmosferycznych. To przekazywanie mądrości pokoleniowej odgrywało fundamentalną rolę w codziennym życiu społeczności.

Przepowiadanie pogody dzisiaj

Dzisiaj przewidywanie pogody opiera się na zaawansowanych technologiach meteorologicznych, które wykorzystują dane z satelitów, radarów, balonów meteorologicznych, boi oceanicznych i innych źródeł. Prognozy pogody są tworzone przez komputery, które analizują setki tysięcy obserwacji atmosferycznych i używają matematycznych modeli do przewidzenia, jakie zmiany klimatyczne nastąpią w przyszłości. Kinga Banderowicz pisze, że:

do jakiegokolwiek rodzaju prognozowania niezbędne są dane szczegółowe, pośrednie informacje, dowody lub przesłanki. W prognozowaniu pogody za takie *conditiones sine qua non*, czyli parametry opisujące stan atmosfery uznaje się:

- ciśnienie atmosferyczne;
- temperaturę powietrza;
- prędkość i kierunek wiatru;
- fronty i masy powietrza;
- wilgotność powietrza;
- ilość i jakość opadów atmosferycznych;
- obecność pokrywy śnieżnej

oraz usłonecznienie, zachmurzenie nieba, zamglenie, widzialność, osady atmosferyczne, zanieczyszczenie atmosferyczne i stan morza. Elementy ciągle w czasie mierzone są kilka razy na dobę (osiem razy co trzy godziny), natomiast te, które są nieciągłe bada się raz na 24 godziny (Banderowicz 2013: 236).

Naukowcy biorą pod uwagę wiele czynników. Badają najniższą warstwę ziemskiej atmosfery i obserwuje zjawiska w niej zachodzące: zachmurzenie, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, opady, nasłonecznienie oraz kierunek i prędkość wiatru. Te informacje są zbierane na całym świecie i dostarczane do centrów prognoz pogody. Prognozy są następnie dostosowywane na podstawie bieżących danych i aktualizowane regularnie.

Współczesne prognozy są zazwyczaj bardzo precyzyjne, szczególnie te krótkoterminowe, co pozwala lepiej przygotować się do zmieniających się warunków atmosferycznych. Wszystko to nie byłoby jednak możliwe, gdyby

nie ciekawość i niestrudzone wysiłki naszych przodków, którzy dokonywali pierwszych obserwacji oraz wyznaczali powtarzające się prawidłowości i wzorce. Czy ich przewidywania się sprawdzały? Nie zawsze, chociaż skuteczność ich przypuszczeń była na tyle prawdopodobna, iż przeniknęły one do współczesnych przysłów i powiedzeń.

Pochodzenie przysłów i powiedzeń związanych z pogodą

Pogoda jako nieodłączna część życia znalazła swoje odzwierciedlenie w wielu idiomach językowych, przekazując różnorodne spostrzeżenia i nauki podawane z pokolenia na pokolenie. Mają one swoje korzenie w długotrwałej historii społeczeństwa opartej na obserwacjach przyrodniczych, tradycji ustnej, wierzeniach ludowych oraz kulturze.

Ludzie od zawsze byli związani z naturą, a obserwacje zmian pogodowych były jednym z kluczowych aspektów przetrwania. Przysłowia wynikające z doświadczeń związanych z deszczem, słońcem czy wiatrem mogą mieć swoje źródło w potrzebie zrozumienia i przewidywania zmian zachodzących w przyrodzie. Konieczność prognozowania pogody dotyczyła zwłaszcza rolników, gdyż to właśnie od kaprysów aury zależało, czy będzie padać deszcz zwiastujący urodzaj, czy może nastąpi długotrwały okres suszy, przynoszący głód i choroby. Jak zauważają Anna i Adam Podgórcy: „[...] głównie od pogody zależał los pojedynczych ludzi, ich rodzin, rodów, całych narodów. Los ich zagród, zwierząt i płonów” (Podgórska & Podgórcy 2000: 3). Przysłowia mogły więc pełnić funkcję praktycznych porad dla rolników, pomagając im przewidywać i dostosowywać swoje działania do warunków atmosferycznych.

Z równie dużą intensywnością w niebo wpatrywali się żeglarze. Próbowali oni przewidzieć, co przyniesie im aura w najbliższym czasie. Przebieg ich podróży oraz bezpieczny powrót do domu często zawdzięczali skuteczności swoich prognoz.

Wielu ludzi korzystało również z tradycji kalendarzowych do przewidywania zmian pogodowych. Przysłowia związane z poszczególnymi miesiącami, świętami czy obrzędami kalendarzowymi mają swój początek w długotrwałych obserwacjach i przekazach ustnych, które były skutecznym środkiem przekazu mądrości i doświadczenia z pokolenia na pokolenie. Ludzie podawali je sobie nawzajem, ucząc kolejne pokolenia zasad życia, obyczajów i obserwacji przyrodniczych. Wartości rodzinne i społeczne często kształtowały treść przysłów. Elementy związane z relacjami międzyludzkimi czy obserwacje społeczności mogą być źródłem przysłów, które przekazują mądrość życiową w kontekście społecznym.

W powiedzeniach ludowych często zaobserwować można także elementy religijne wynikające z głębokich wierzeń społeczeństwa. Łączenie zjawisk

atmosferycznych z aspektami duchowymi czy odwołaniami do Boga i do świętych może wynikać z pragnienia zrozumienia wpływu boskości na życie codzienne. Do dzisiaj można zauważyć nieodłączną cechę paremii kalendarzowych, jaką jest komponent w postaci imion świętych, męczenników czy nazw ważnych święt katolickich: „Obserwując cykliczne sezonowe zjawiska w przyrodzie, Słowianie układali kalendarze prac rolniczych i gospodarskich, zestawiając je z kalendarzami religijnymi. Zamiast dat posługiwano się imionami wspominanych w danym dniu świętych” (Korzyn 2010: 214). Wiąże się to z dawnym sposobem wyznaczania czasu, który zwano „czasem sakralnym”. O tym, który jest dzień, dowiadzano się dzięki liturgicznemu wspomnieniu danego świętego, natomiast każdy tydzień rozpoczynał się „dniem Pana” (Jaszczewska 2018: 23). Niektóre przysłowia i powiedzenia straciły jednak sens po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego. Reforma ta spowodowała przesunięcie datowania o 10 dni, w związku z czym dawne obserwacje nie odpowiadały przypadającym im po przesunięciu dniom.

Różne powiedzenia i przysłowia istniały także w literaturze, pieśniach ludowych czy sztuce. Artyści często wykorzystywali je jako inspirację, a ich obecność w różnych formach mogła przyczynić się do ich utrwalenia i rozpowszechnienia. Po pewnym czasie zaczęto wprowadzać do nich modyfikacje lub dodawać nowe wersje, aby dopasować je do nowych tendencji kulturowych i realiów obecnych czasów. Przyczyniły się do tego zmiany w strukturze społecznej, migracje czy wpływy zewnętrzne oraz zmiany w klimacie. Ludzie dostosowywali się do zmieniających się warunków, a przysłowia stanowią narzędzie przekazywania tej adaptacji.

Podsumowując, rytm życia zwykłego człowieka w dużej mierze zależał właśnie od pogody. W dawnych czasach ludzie żyli zgodnie z naturą. Wstawali ze wschodem słońca, a kładli się spać zaraz po zachodzie. Od ilości deszczu zależał urodzaj ich upraw. Nadmierne upały były natomiast złym znakiem. Z tej przyczyny wynikała naturalna potrzeba przewidywania tychże sytuacji i zapobiegania im. Starano się przestrzegać wszelkich nakazów i zakazów. W taki oto sposób wszelkie przysłowia, powiedzenia i porzekadła ludowe zyskały swą popularność, były przekazywane z pokolenia na pokolenie i są znane aż do dziś.

Podział powiedzeń i przysłów

Nie ma jednego kanonicznego podziału przysłów i powiedzeń. Różni autorzy tworzą własne zestawienia, uwzględniając odmienne czynniki. Na podstawie jednej z najbardziej znanych prac na temat polskiej tradycji meteorologicznej autorstwa Bożeny Błaszczynskiej (2010) można wyróżnić następujące kategorie:

(1). miesiące, na przykład:

- styczeń: „Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 3).
- luty: „Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest niedługa zima” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 4).
- marzec: „Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 5).
- kwiecień: „Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 6).
- maj: „Na pierwszego maja szron obiecuje dobry plon” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 7).
- czerwiec: „Od czerwca dużo zależy, czy żniwa będą, jak należy” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 8).
- lipiec: „Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 9).
- sierpień: „Kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 10).
- wrzesień: „Wrześniowa słota, miarka deszczu, korzec błota” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 11).
- październik: „Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 12).
- listopad: „Słońce listopada mrozy zapowiada” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 13).
- grudzień: „Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w biegu” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 14).

Czasem wiążą się one z symboliką nowego początku i nadzieją na lepszy los, innym razem wynikają z obserwacji zachowań zwierząt, niekiedy pojawiają się w nich postaci różnych świętych. Świadczy to również o dużej roli wierzeń i przesądów związanych z religią. Ale przysłowia na dany miesiąc przede wszystkim opierają się na szczegółowej znajomości ciągów przyczynowo-skutkowych zachodzących w naturze – niekiedy charakterystyka poprzednich miesięcy zapowiada pogodę na miesiące kolejne.

(2). rodzaje zjawisk przyrodniczych:

- błoto: „Na wiosnę ceber deszczu, łyżka błota; na jesieni łyżka deszczu, ceber błota” (Kalbi.pl 2023: par. 1).
- burzę: „Gdy styczeń burzliwy z śniegami lato burzliwe z deszczami” (Kalbi.pl 2023: par. 1).
- deszcz: „Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza” (Kalbi.pl 2023: par. 1).

- lód: „Barbara po wodzie święta po lodzie” (Kalbi.pl 2023: par. 1).
- mróz: „Gdy Trzech Króli mrozem trzymać będzie jeszcze długa zima” (Kalbi.pl 2023: par. 1).
- śnieg: „Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży sto dni śnieg w polu leży” (Kalbi.pl 2023: par. 1).
- słońce: „Od dnia dwudziestego marca zagrzewa słońce nawet starca” (Kalbi.pl 2023: par. 1).
- upał: „Upał w sianokosy, żniwa – zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota – w zimie dużo błota” (Kalbi.pl 2023: par. 1).
- wiatr: „Kiedy w lutym wiatr z zachodu bywa, płonny rok rolnikom obiecywa” (Kalbi.pl 2023: par. 1).
- chmury: „Chmury w lutym ku północy, to są ciepła prorocy” (Kalbi.pl 2023: par. 1).

(3). zwierzęta:

U boku dobrze znanych z legend czarownic występowali pomocnicy w postaci czarnych kotów. Kiedyś wierzono, iż zwierzęta te miały symbolizować deszcz (Radiopogoda.pl 2021: par. 2). Do dzisiaj zwykło się mawiać, że kot, który myje się za uszami, zwiastuje opady. Znanych jest także wiele ludowych powiedzeń wiążących zachowanie żab ze zmianami aury, na przykład: „Żaby rechoczą na deszcz, głośno krzyczą – na piękną pogodę, milczą – przed nadejściem chłodu” (Błaszczczyńska 2010: 5). U innych zwierząt również zauważono wiele zachowań pozwalających przewidzieć pogodę:

- pająki – „jeśli w czasie deszczu zabierają się do snucia pajęczyny, to można być pewnym, że lada chwila powinno się przejaśnić” (Błaszczczyńska 2010: 4)
- mrówki – przed deszczem „pospiesznie wracają z wypraw i zatykają wejście do mrowiska” (Błaszczczyńska 2010: 4)
- wróble – przed deszczem „stają się ospałe, cichną, siedzą nastroszone, albo też stadami zbierają się na ziemi, kąpią się w piasku” (Błaszczczyńska 2010: 4)
- sumy – „przed burzą wynurzają się bliżej powierzchni (Błaszczczyńska 2010: 4),
- konie – „przed nadejściem niepogody chrapią, parszczą, trzęsą głową i kładą się na ziemi” (Błaszczczyńska 2010: 19).

Dodatkowo wyróżnić można kolejne kategorie:

(1). święci:

- „Gdy Makary pogodny cały styczeń chłodny” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 14).

- „Deszcz na świętego Błażeja, słaba wiosny nadzieja” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 4).
- „Na świętego Grzegorza idzie zima do morza” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 5).
- „Chociaż święty Wincenty, jednak szczybie mróz w pięty” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 6).
- „Na świętego Izydora często bywa chłodna pora” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 7).
- „Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 8).
- „Gdy Halina łąki zrosi, rolnik w wodzie siano kosi” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 9).
- „Pogoda na Nikodema – cały miesiąc deszczu nie ma” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 10).
- „Święta Regina mgły rozpina” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 11).
- „Kto sieje na świętą Jadwigę, ten zbiera figę” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 12).
- „Gdy liście przed Marcinem nie opadają, to mroźną zimę przepowiadają” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 13).
- „Święta Łucja głosi, jaką pogodę styczeń przynosi” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 14).

(2). święta i uroczystości:

- „Gdy Trzech Króli mrozem trzyma będzie jeszcze długa zima” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 3).
- „Gdy w Gromnice z dachów ciecze, zima jeszcze się przywlecze” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 4).
- „Na Wniebowzięcie słota, w jesieni dużo błota” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 10).
- „Jeśli w Maryi Narodzenie nie pada, to sucha jesień się zapowiada” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 11).
- „Jeśli śnieg na Wszystkich Świętych zawiedzie, to święty Marcin na białym koniu przyjedzie” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 13).
- „Gdy w adwencie szadź na drzewach się pokazuje, to rok urodzajny nam zwiastuje” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 14).
- „Na Pasterkę po wodzie, Alleluja po lodzie” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 14).

Robert Bury wydziela natomiast przysłowia odnoszące się do pór roku i kalendarza prac w gospodarstwie oraz świąt, a także przysłowia prognozy styczne (2020: 45).

Magdalena Jaszczewska (2018) proponuje natomiast następujący podział:

- (1). prognozy pogodowe krótkoterminowe,
- (2). prognozy pogodowe długoterminowe:
 - paremie zwiastujące pogodę na okres od kilku dni do miesiąca,
 - prognozy pogody zwiastujące aurę na okres powyżej miesiąca,
- (3). prognozy zwiastujące przyszłe klęski żywiołowe,
- (4). prognozy zwiastujące przyszłe zbiory/zdobycze:
 - zjawiska warunkujące urodzaj,
 - opady deszczu a urodzaj,
 - pozostałe czynniki sprzyjające urodzajowi,
- (5). czynniki wpływające na nieurodzaj,
- (6). zjawiska astronomiczne,
- (7). zjawiska zachodzące w przyrodzie.

Polskie przysłowia i powiedzenia związane z pogodą stanowią nie tylko barwny element języka, ale także odzwierciedlają mądrość ludową i doświadczenia związane z naturą. Te wyrażenia są integralną częścią kultury, przekazując uniwersalne prawdy o zależności człowieka od przyrody i jej kaprysów.

Trafność ludowych przepowiedni

Tradycyjne obserwacje natury przekazywane z pokolenia na pokolenie często korespondują z zaawansowanymi prognozami meteorologicznymi. Ludowe przekazy oparte na obserwacji zachowań zwierząt, ptaków czy nawet owadów posiadają pewną trafność w prognozowaniu zmian atmosferycznych. Kontakt z otaczającym światem przyrody, wsłuchiwanie się w śpiew ptaków bądź obserwacja innych zwierząt, mogą dostarczyć cennych informacji o nadchodzącej pogodzie. Trafność ludowych przepowiedni tkwi w subtelnych oznakach, które natura daje do zrozumienia o zbliżających się zmianach atmosferycznych. Jednakże współczesny człowiek coraz bardziej oddala się od natury i przestaje je dostrzegać. Jak pisze Marek Żukow-Karczewski: „Budowanie kolejnych barier, usuwanie z najbliższego otoczenia »żywołu wszelkiego«, odgradzanie się betonową, szklaną lub chemiczną zaporą od pełnego życia otoczenia doprowadzi w końcu do sytuacji, w której człowiek poczuje się ślepy, głuchy i na dodatek nad wyraz samotny” (Żukow-Karczewski 2011: par. 20). Precyzyjność prognoz pogody zawartych w przysłowiach ludowych sprawdzili również Małgorzata Biniak-Pieróg oraz Andrzej Żyromski. Niestety badania przeprowadzone przez nich na terenie Wrocławia wykazały, że ich trafność okazała się niewielka lub bardzo przypadkowa (Biniak-Pieróg & Żyromski 2011: 17).

Chociaż współczesne prognozy meteorologiczne oparte na zaawansowanych technologiach są dużo bardziej precyzyjne, warto podkreślić, że

harmonijne połączenie obu perspektyw – ludowej i naukowej – może dostarczyć kompleksowego zrozumienia atmosferycznych zjawisk. Trafność ludowych przepowiedni pogodowych tkwi w ich pierwotnej mądrości i związku z naturą, co stanowi fascynujący element dialogu między człowiekiem a otaczającym światem.

Wspólne cechy polskich przysłów i powiedzeń pogodowych

Polskie przysłowia i powiedzenia związane z pogodą, mimo różnorodności treści wykazują kilka wspólnych cech, które ukazują głębokie związki kultury z przyrodą. Oto kilka charakterystycznych cech, które łączą te wyrażenia:

- (1). **Obrazowość językowa** – większość przysłów korzysta z bogatej obrazowości językowej. Używanie metafor, porównań i opisów przyrody nadaje tym wyrażeniom realistyczny i jednocześnie poetycki charakter oraz sprawia, że stają się one jak malowane obrazy w umyśle słuchacza. Silne wizualne skojarzenia ułatwiają zapamiętywanie treści.
- (2). **Związek z tradycją kulturową** – wiele powiedzeń i przysłów wprowadza elementy związane z tradycją kalendarzową, świętami czy postaciami religijnymi. To pokazuje, że obserwacje przyrodnicze i związane z nimi mądrości są ściśle splecione z dziedzictwem kulturowym i religijnym społeczeństwa.
- (3). **Użycie dźwięku** – niektóre przysłowia wykorzystują środki dźwiękowe, takie jak aliteracja czy rym. Te elementy nadają wyrażeniom rytm i chwytliwość, co ułatwia ich zapamiętywanie i przekazywanie.
- (4). **Podkreślanie zmienności pogody** – wiele przysłów koncentruje się na zmienności pogodowej, ukazując, jak nieprzewidywalna może być natura. To odzwierciedlenie codziennego doświadczenia zmieniających się warunków atmosferycznych w Polsce.
- (5). **Zastosowanie humoru i ironii** – niektóre przysłowia zawierają elementy humorystyczne, co dodaje lekkości przekazowi. Użycie ironii i zaskakujących porównań sprawia, że wyrażenia te są nie tylko praktyczne, ale również przyjemne dla słuchacza.
- (6). **Relacyjność zjawisk pogodowych** – przysłowia często nawiązują do relacji między ludźmi, zwierzętami a pogodą. To ukazuje, że w społeczeństwie polskim istnieje głębokie przekonanie o wzajemnym oddziaływaniu ludzkiego życia i natury.
- (7). **Związki z rytmem życia** – niektóre przysłowia odnoszą się do pór roku, świąt czy specyficznych dat kalendarzowych, co ukazuje związek między zmianami atmosferycznymi a cyklem życia społeczności. To pokazuje,

- że obserwacje pogodowe są integralną częścią rytuałów społecznych i codziennego życia.
- (8). **Wpływ elementów religijnych** – w wielu przysłowiach obecne są elementy religijne takie jak wzmianki o świętych czy boskim wpływie na pogodę. To podkreśla głęboką więź między wiarą a percepcją zjawisk atmosferycznych, co jest charakterystyczne dla kultury polskiej.
 - (9). **Mądrość życiowa i edukacyjny aspekt** – przysłowia nie tylko przekazują wiedzę o pogodzie, ale również często zawierają nauki życiowe. Pełnią więc rolę swoistego kompendium mądrości przekazywanych z pokolenia na pokolenie, co podkreśla rolę tych wyrażeń jako formy edukacji ludowej.
 - (10). **Konkretność i prostota** – polskie przysłowia związane z pogodą wyróżniają się konkretnością i prostotą. Zdania są krótkie, ale treściwe, co sprawia, że są łatwe do zrozumienia i zapamiętania, czyniąc je efektywnym narzędziem przekazu mądrości ludowej.
 - (11). **Spoleczne wnioski i przestrogi** – w niektórych przysłowiach można dostrzec społeczne wnioski i przestrogi, które idą poza aspekty pogodowe. Wyrażenia te ukazują, jak społeczność interpretuje i wyciąga nauki z obserwacji przyrodniczych.
 - (12). **Elementy pittoreski** – przysłowia często malują słowami obrazy natury i otaczającego świata. Elementy pittoreski, takie jak opisy krajobrazów czy zwierząt, nadają wyrażeniom kolorystyki i liryczności, co sprawia, że są bardziej atrakcyjne językowo.
 - (13). **Synchronizacja z rytmem przyrody** – przysłowia często odnoszą się do naturalnych cykli, jak pora roku, ilość słońca czy opady deszczu. Ta synchronizacja z rytmem przyrody podkreśla harmonię między ludźmi a otoczeniem naturalnym, co jest zauważalne w wielu wyrażeniach ludowych.
 - (14). **Lekkość metaforycznego języka** – użycie metafor nadaje przysłowiom głęboki wymiar metafizyczny, jednocześnie sprawiając, że są one bardziej plastyczne i pamiętane.
 - (15). **Lokalna kolorystyka i zwyczaje** – liczne powiedzenia odnoszą się do lokalnych tradycji, na przykład weselnych obyczajów, co wplata je w konkretny kontekst kulturowy. To ukazuje, że obserwacje pogodowe są ściśle powiązane z lokalnymi zwyczajami i sposobem życia.
 - (16). **Wieloznaczność i refleksyjność** – niektóre przysłowia są wieloznaczne, co pozwala na różne interpretacje. Przykładem tego jest powiedzenie „Święta Honorata figle płata” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 3) – pogoda bywa nieprzewidywalna, cały czas zaskakuje czymś innym. Raz bywa to mróz, a innym razem słońce. Dawne społeczeństwa mogły także traktować owo porzekadło jako zapowiedź ciągu niespodziewanych wydarzeń, najczęściej pechowych. Podobnie można interpretować

sentencję „Na Zwiastowanie, kiedy mgła w zaranie, chociaż słońko jasno wschodzi, znak niechybny to powodzi” (Koprowska-Głowacka 2012: par. 5) – mgły na Zwiastowanie również zwiastują nieszczęście, lecz każdy interpretuje je na swój sposób i spodziewa się czegoś innego. To sprawia, że pogodowe przepowiednie są refleksyjne i otwarte na różne poziomy zrozumienia, pozostawiając przestrzeń dla indywidualnych doświadczeń i perspektyw.

- (17). **Językowe dziedzictwo i zachowanie tradycji** – sentencje związane z pogodą są integralną częścią językowego dziedzictwa przekazywanego z pokolenia na pokolenie. To jest również sposób na zachowanie tradycji ustnej i kulturowego bogactwa. Wiele z nich jest powtarzanych podczas różnych rodzinnych obrzędów czy uroczystości, co buduje silne powiązania emocjonalne. Te powtarzane rytuały sprawiają, że treść przysłów jest regularnie utrwalana w pamięci.
- (18). **Spójność kulturowa** – ponieważ przysłowia są zanurzone w kulturze danego społeczeństwa, odpowiadają one temu, w jaki sposób ludzie myślą i wyrażają się w danym kontekście kulturowym. Ta harmonijność ułatwia ich przyswajanie.
- (19). **Zastosowanie w powszechnych sytuacjach** – przysłowia często mają zastosowanie w powszechnych sytuacjach życiowych, co sprawia, że są bardziej użyteczne i chętnie przywoływane. Ich częste zastosowanie w różnych kontekstach ułatwia ich zapamiętywanie.
- (20). **Dynamiczność języka** – przysłowia są dynamiczne i ewoluują wraz z językiem. Ta dostosowawczość sprawia, że przysłowia mogą łatwo się wkomponować w aktualny kontekst, co ułatwia ich utrzymanie w pamięci społeczności.

Polskie przysłowia związane z pogodą wykorzystują szereg technik i cech językowych, które sprzyjają ich łatwemu zapamiętywaniu, zarówno pod względem formalnym, jak i emocjonalnym. Językowa ekspresja jest pełna kolorów i obrazów, co sprawia, że są one nie tylko użytecznymi wskazówkami, ale również poetyckimi i malowniczymi fragmentami folkloru, które oddają bogactwo języka polskiego oraz społecznościowej wiedzy. Zawierają praktyczne rady dotyczące warunków atmosferycznych oraz są głęboko zakorzenione w kulturze, wierzeniach religijnych i mądrości życiowej. To fascynujący językowy portret relacji społeczeństwa z naturą i sposobu, w jaki ta relacja jest przekazywana przez pokolenia.

Podsumowanie

Analiza polskich przysłów i powiedzeń związanych z pogodą prowadzi do intrygującej podróży przez bogactwo językowe i kulturowe dziedzictwo społeczeństwa. Ukazują się one jako niezwykle skarbnica kulturowa, gdzie język i przyroda splatają się w całość. Ich analiza pozwala zrozumieć, jak ludzie funkcjonowali w dawnych czasach. Uwidacznia się tu wrodzona ciekawość człowieka i odwieczna chęć poznania otaczającego go świata. „Ludzie od niepamiętnych czasów z upodobaniem śledzili widoczne gołym okiem ciała niebieskie (zwłaszcza słońce i księżyc), niebo, chmury, wiatr, tęczę, błyskawice i grzmoty oraz dym i ogień. Fascynowały ich też rośliny reagujące niezwykle szybko na zachodzące wokół nich zmiany” (Żukow-Karczewski 2013: par. 2). Na tej podstawie można wnioskować o stanie wiedzy minionych pokoleń i o tym, jak była ona wykorzystywana w praktyce.

Utrwalone w pamięci oraz w kulturze przysłowia i powiedzenia stanowią ogromną wartość nie tylko jako narzędzia przewidywania pogody, ale również jako źródło dziedzictwa kulturowego, które warto pielęgnować. Język, którym opisujemy i interpretujemy zmienne warunki pogodowe, staje się lustrem naszego spojrzenia na świat. To także sposób budowania wspólnoty. Ewolucja wspomnianych powiedzeń rysuje obraz przemian społecznych. Zmieniające się konteksty kulturowe wpływają na formułowanie nowych przysłów, które odzwierciedlają nowoczesne wyzwania i technologiczny postęp. Nie należy zapominać jednak o ludowych tradycjach i przekazach, od których wszystko się zaczęło.

Analiza językowa polskich przysłów pogodowych to jedynie fragment tego fascynującego tematu. W miarę, jak społeczeństwo ewoluuje, język pozostaje kluczowym elementem zachowania naszego dziedzictwa kulturowego. Przysłowia pogodowe pozostają jednak zakorzenione w języku, przypominając, że nawet w erze ponowoczesności warto pielęgnować przeszłą mądrość.

Źródła cytowań

- BANDEROWICZ, KINGA (2013), „[...] Czas nas uczy pogody.” *Próba rekonstrukcji wzorca gatunkowego prognoz pogodowych*, Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza.
- BINIAK-PIERÓG, MAŁGORZATA, ANDRZEJ ŻYROMSKI (2011), *Ocena sprawdzalności prognoz pogody zawartych w przysłowiach ludowych na przykładzie Wrocławia*, Falenty: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach.
- BŁASZCZYŃSKA, BOŻENA (2010), *Więści pogodowe według meteorologii ludowej*, Minikowo: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
- BURY, ROBERT (2020), *Niebo i gwiazdy w polskiej kulturze*, Krosno: Robert Bury.
- JASZCZEWSKA, MAGDALENA (2018), *Polskie i rosyjskie paremie kalendarzowe w aspekcie kulturowym*, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
- KALBI.PL (2023), *Kalendarz przysłów polskich*, online: <https://www.kalbi.pl/przyslowia-polskie>, [dostęp: 18.12.2023].
- KOPROWSKA-GŁOWACKA, ANNA (2012), *Meteorologia ludowa*, online: <http://koprowska-glowacka.blogspot.com/2012/05/meteorologia-ludowa.html>, [dostęp: 04.12.2023].
- KORZYN, WACŁAWA MARIA (2010), *Wiosna w przysłowiach rosyjskich i polskich*, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
- PODGÓRSKA, ANNA, ADAM K. PODGÓRSKI (2000), *Kalendarz przysłów. Pogoda i imiona z kalendarza*, Kęty: Wydawnictwo ANTYK.
- RADIOPOGODA.PL (2021), *Czy koty mogą przewidywać pogodę? [Przesady, wierzenia i fakty]*, online: <https://radiopogoda.pl/czy-koty-moga-przewidywac-pogode-przesady-wierzenia-i-fakty?fbclid=IwAR0k5ycZhTlgVcWohTjGrNCFv31RNnn-BdzVxInke5L28cNctsq83yjLKF4>, par. 2, [dostęp: 15.12.2023].
- ŻUKOW-KARCZEWSKI, MAREK (2011), *Tajny kod natury. Zapomniana wiedza meteorologiczna naszych przodków*, online: <https://www.ekologia.pl/srodowisko/specjalne/tajny-kod-natury-zapomniana-wiedza-meteorologiczna-naszyc-przodkow,16177.html>, par. 20, [dostęp: 17.11.2023].
- ŻUKOW-KARCZEWSKI, MAREK (2013), *Zasady przewidywania pogody*, online: <https://www.ekologia.pl/srodowisko/specjalne/zasady-przewidywania-pogody,16442.html>, par. 2, [dostęp: 19.11.2023].